

**MODELS AND METHODS FOR
INCREASING THE EFFICIENCY OF
INNOVATIVE RESEARCH**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ONLINE

CONFERENCE

ISOC

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

WWW.INTERONCONF.COM

GERMANY

PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS

PART 52
December 2025

Collection of Scientific Works

BERLIN 11 December 2025

ISBN 978-955-3605-86-4

© Sp. z o. o. "CAN", 2025
© Authors, 2025

MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (11 December 2025) - Berlin:2025. Part 52 – 443 p.

Editorial board:

Alexander Dietrich

ICRA 2021 Editors
German Aerospace Center (DLR)
Oberpfaffenhofen, Germany

Davide Scaramuzza

ICRA 2021 Editors
University of Zurich
Zurich, Switzerland

Tomohiro Kawahara

ICRA 2021 Editors
Kyushu Institute of Technology, Frontier
Research Academy for Young Researchers
Fukuoka, Japan

Barbara Caputo

ICRA 2020 Editors
Sapienza Rome University
Rome, Italy

Jana Kosecka

ICRA 2021 Editors
George Mason University,
Fairfax (VA), USA

Wolfram Burgard

ICRA 2018 Editors
Toyota Research Institute and University of
Freiburg
Freiburg, Germany

Languages of publication: Deutsche, English, Русский, Limba română, uzbek.

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference " MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH ". Which took place in BERLIN on 11- December, 2025.

Tagungsbände werden für Wissenschaftler und Lehrende an Hochschulen empfohlen. Sie können in der Ausbildung eingesetzt werden, einschließlich der Lehre im Aufbaustudium, der Vorbereitung auf den Erwerb von Bachelor-und Master-Abschlüssen. Die Begutachtung aller Artikel wurde von Experten durchgeführt, die Materialien unterliegen dem Copyright der Autoren. Für Inhalt, Prüfungsergebnisse und Fehler sind die Autoren verantwortlich.

UZBEKISTANA	
Rahimova Mushtariy <i>AHOLI BANDLIGINI OSHIRISHDA AGROTURIZM IMKONIYATLARI</i>	422
Mirzayeva Zuxra-bonu Turakulovna <i>ECO CASH BOX: EKOLOGIK INNOVATSIYA VA IQTISODIY RAG'BATLANTIRISHGA ASOSLANGAN CHIQINDI BOSHQARUVI TIZIMI</i>	425
Шабонова Дилдора Бахридин кизи Эрматов Н.Ж <i>ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА</i>	429
Nazirova Nozima Normurodova Sohibaxon <i>AYOLLAR TADBIRKORLIGINI QO'LLAB-QUVVATLASH ORQALI DAROMADLARNI OSHIRISH</i>	434
Abduqahhorov Azizbek <i>KICHIK VA O'RTA BIZNES SUB'EKTLARI EKSPORT FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISH</i>	440

KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARI EKSPORT FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISH

Abduqahhorov Azizbek

*Prezident Adminstratsiyasi huzuridagi
Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi yetakchi ilmiy xodimi*

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi kichik va o'rtabiznes sub'ektlarining eksport faoliyatini rivojlantirish va rag'batlantirishning nazariy-amaliy jihatlari tahlil qilingan. Eksport salohiyatini oshirishda davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, moliyaviy va institutsional vositalarning o'rnini o'rganilgan. Tadqiqot natijalari milliy iqtisodiyotda eksport hajmini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish hamda tadbirkorlik sub'ektlarining tashqi iqtisodiy faolligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kichik va o'rtabiznes, eksport faoliyati, eksport salohiyati, davlat qo'llab-quvvatlashi, tadbirkorlik subyektlari, tashqi iqtisodiy faoliyat, raqobatbardoshlik, eksportni rag'batlantirish.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of developing and stimulating the export activities of small and medium-sized business entities. The role of state support mechanisms, as well as financial and institutional instruments, in increasing export potential is examined. The research findings contribute to increasing export volumes in the national economy, strengthening competitiveness, and enhancing the foreign economic activity of business entities.

Keywords: small and medium-sized enterprises, export activity, export potential, state support, business entities, foreign economic activity, competitiveness, export promotion.

O'zbekistonda kichik va o'rtabiznes subyektlari eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish mamlakat iqtisodiy siyosatining strategik maqsadlaridan biridir. Shunga ko'ra, kichik va o'rtabiznes subyektlarini mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyatida ishtirokini kengaytirishning iqtisodiy-xuquqiy va tashkiliy-ma'muriy usullarini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev "... kichik va o'rtabiznesning jadal rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, hududlarda biznes muhitini yanada yaxshilash, iqtisodiy o'sishga turtki beruvchi yangi biznes tashabbuslarni amalga oshirishga ko'maklashish, raqobatbardosh mahsulotlar bilan yangi tashqi bozor segmentlariga chiqishni qo'llab-quvvatlash lozim"ligini ta'kidlab o'tgan. [1]

KO'B sub'ektlari yirik korxonalarining raqobatchisi emas, balki, hamkori hisoblanadi. Adabiyotlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yirik korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan yangi mahsulotlarni bozorlarga yetkazib berish, ularni xomashyo va ehtiyot qismlar bilan ta'minlash, ularga xizmat ko'rsatish, ta'mirlash hamda shunga o'xshash boshqa ishlarni bajarish uchun kichik korxonalar katta firmalar bilan hamkorlikda ishlaydi va natijada ularning o'zaro

aloqasi kengayadi va mustahkamlanadi. Bu esa, o'z navbatida, raqamli innovatsion tadbirkorlik uchun yanada yangi imkoniyatlar yaratadi, chunki kuchli raqobat muhitida ishlab chiqarish harajatlarini past bo'lishiga erishgan korxonalar har qanday sharoitda innovatsion yondoshuv va vositalardan keng foydalanishi sababli iqtisodiy rivojlanish jarayonlari markazida bo'la oladi. [3]

So'nggi yillarda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilingan qonunlar va dasturlar respublika hukumati tomonidan bu sohaga jiddiy e'tibor qaratilayotganidan dalolatdir. Shuni aytib o'tish joizki, respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subektlarining eksport salohiyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga doir mustahkam huquqiy asos yaratilgan.

O'zgaruvchan iqtisodiy va ijtimoiy sharoitda O'zbekiston xukumati turli xil siyosat va qoidalarni tez-tez ishlab chiqish va joriy etish orqali kichik va o'rta biznes sub'ektlarini jadal rivojlanishida faol ishtirok etmoqda. So'nggi besh yilda bu sohani rivojlantirishga qaratilgan 2 mingga yaqin qonun, farmon va qarorlar hamda dasturlar qabul qilindi. [2]

Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvar PF-60 sonli farmonlariga ko'ra, respublikaning eksport salohiyatini oshirish orqali 2026 yilda "Respublika eksport hajmlarini 30 mlrd. AQSh dollariga yetkazish va xususiy sektorning eksportdagi ulushini 60 % ga yetkazish, eksportchi korxonalar faoliyatini, mavjud imkoniyatlarini to'liq ishga solgan xolda respublika eksport salohiyatini rivojlantirish" nazarda tutilgan.

O'tgan yillar mobaynida eksport qiluvchi korxonalarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar O'zbekiston iqtisodiyotining eksport salohiyatini yuksaltirish, tashqi savdo tarkibida ijobiy siljishlarga erishish, uning hajmini barqaror o'stirish imkonini bermoqda. Ma'lumotlardan ko'rinadiki, respublikamiz tashqi savdo aylanmasi muttasil o'sib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasida kichik va o'rta biznesni sub'ektlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash sohasidagi davlat siyosatining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- samarali tadbirkorlik tizimini shakllantirish uchun tashqi va ichki muhit uchun qulay sharoitlar yaratish;

- kichik biznes sektorini barqaror rivojlantirish hamda ularning tashqi iqtisodiy faoliyatdagi ishtirokini yanada kengaytirish orqali mamlakatning raqobatbardoshlik darajasini oshirish;

- aholining o'z-o'zini ish bilan ta'minlash darajasini oshirish;

- yalpi ichki va yalpi hududiy mahsulotni shakllantirishda, mamlakat va mahalliy byudjetlarning soliq tushumlarida kichik biznesning ulushini oshirish.

So'nggi o'n yil ichida daromadlar o'sishi bilan KO'B sub'ektlarining innovatsiyalar dinamikasiga qo'shgan hissasi oshib bormoqda. Garchi barcha KO'B sub'ektlari innovatsion bo'lmasa-da, ular ko'pincha iqtisodiy o'sish uchun muhim bo'lgan muhim innovatsiyalarning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi, chunki ular yirik bozor ishtirokchilari tomonidan e'tiborga olinmaydigan texnologik yoki tijorat imkoniyatlaridan foydalana olish salohiyatiga egadirlar. [4]

KO'B sub'ekti ko'pincha o'z mahsulot va xizmatlarini bosh mamlakatga

jugʻrofiy jihatdan qoʻshni bozorlarga eksport qilishni afzal koʻradi. Buni infratuzilmaning rivojlanishi, siyosiy, iqtisodiy va boshqa risklarning pastligi, shuningdek, kafolatlangan talab va natijada sarmoyadan olinadigan daromadli bozorlarning mavjudligi bilan izohlash mumkin. [5]

KOʻB subʻektlari ixtisoslashuvni chuqurlashtirish va faoliyatning past kapital sigʻimini afzal koʻradi: ishlab chiqarish faoliyatining tor ixtisoslashuvi global qiymat zanjirlarida ishtirok etish orqali kuch va resurslarni ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga jamlash va innovatsion mahsulotni tijoratlashtirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, koʻproq moslashuvchanlik va mahsulotlarni moslashtirish hamda farqlanish qobiliyati KOʻB subʻektlariga yirik korxonalariga nisbatan global bozorlarda raqobat ustunligini berishi mumkin, chunki ular oʻzgaruvchan bozor sharoitlariga tezda javob bera olish xususiyatiga egadirlar. [6]

Eksportni qoʻllab-quvvatlash tizimlari turli eksport yoʻnalishlarini taʼminlaydi, ularni quyidagilarga boʻlish mumkin:

1. Eksportning geografik yoʻnalishlari, qoʻshni davlatlar yoki oʻxshash iqtisodiy rivojlanish modeliga ega mamlakatlar bilan tashqi iqtisodiy aloqalarni oʻrnatish va qoʻllab-quvvatlashni nazarda tutadi. Ushbu yoʻnalishning afzalligi nafaqat transportning qulayligi, balki madaniy yaqinlik ham boʻlishi mumkin.

2. Tarmoqli eksport yoʻnalishlari, bu esa, oʻz navbatida, eksportga yoʻnaltirilgan maqomga ega boʻlgan ayrim tarmoqlar mahsulotlarini davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlangan holda ilgari surishga qaratilgan. Bu yoʻnalishning afzalligi mamlakat jahon bozorida eng katta raqobatbardosh ustunlikka ega boʻlgan tarmoq(lar)ni aniqlashdan iborat boʻlib, bu milliy eksport qiluvchi kompaniyalarning eksport salohiyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi va eksport faoliyatidan olinadigan daromadni oshiradi.

3. Universal eksport yoʻnalishlari, bunda bunday yoʻnalishlar xalqaro bozorda koʻp tarmoqli mahsulot taklifini amalga oshirish va jahon miqyosida xaridorlarning ehtiyojlarini qondirish uchun moʻljallangan. Ushbu yoʻnalishning asosiy afzalligi jahon bozorini keng qamrab olish imkoniyatidir.

Taʼkidlash joizki, amaliyotda koʻpincha bir nechta eksport yoʻnalishlarining kombinatsiyasi qoʻllaniladi, bu esa xatarlarni minimallashtirish va eksport faoliyatidan maksimal samaraga erishish imkonini beradi.

Mamlakat eksport salohiyatini yanada oshirish, jahon bozori talablariga javob beruvchi mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kichik va oʻrta biznes korxonalarini rivojlantirish yoʻli bilan mamlakat eksport tarkibini sifat va son jihatdan oʻzgartirish, yuqori qoʻshimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish va xorijga sotishni ragʻbatlantirishga qaratilgan milliy eksport siyosatini amalga oshirish hozirgi kunning asosiy vazifasi, deb hisoblaymiz.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, kichik va oʻrta biznes subʻektlarining eksport faoliyatini rivojlantirish milliy iqtisodiyotning barqaror oʻsishini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega. Eksport salohiyatini oshirishda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan qoʻllab-quvvatlash chora-tadbirlari, xususan, moliyaviy imtiyozlar, institutsional mexanizmlar va axborot-maslahat xizmatlari muhim oʻrin tutadi. Shu bilan birga, tadbirkorlik

sub'ektlarining tashqi bozorlarga chiqishida moliyaviy resurslarning cheklanganligi, bozor axborotining yetishmasligi va eksport infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi kabi muammolar mavjudligi aniqlandi. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida eksportni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, innovatsion mahsulotlar ulushini oshirish va xalqaro standartlarga moslashuv jarayonlarini jadallashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Umuman olganda, kichik va o'rta biznes sub'ektlari eksport faoliyatini rag'batlantirish iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish va tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.03.2025 yildagi PF-50-son "Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni
2. Sh.M.Mirziyoyev. Tadbirkorlik rivoji uchun yangi sharoit va imkoniyatlar yaratish-ustuvor vazifamizdir. Xalq so'zi. 2022 yil 23 avgust. № 182 (8244)
3. N.Iminova. Raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari. Biznes-Ekspert. № 3, 2022.
4. Малышева, Е.В. Тенденции развития экспортной деятельности малого и среднего бизнеса: мировой опыт и российская практика/ Е.В.Малышева // Международная торговля и торговая политика – 2021. Т. 7. – № 4 (28).
5. Ильясов, М.С. Особенности развития внешнеэкономической деятельности субъектов малого бизнеса зарубежных стран и России на современном этапе: дис. канд. экон. наук: 08.00.14. – Москва, 2004. – 155 с.
6. Е.В. Малышева. Развитие экспортного потенциала национальной экономики за счет активизации экспортной деятельности российского малого и среднего бизнеса. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва-2022

